

УДК 37.02

DOI 10.5281/zenodo.15228978

Научная статья

МОДЕЛИРОВАНИЕ КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ БАЗОВЫХ ЛОГИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

MODELING AS A WAY OF FORMING BASIC LOGICAL ACTIONS OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS

ЕЛШИНА АНАСТАСИЯ АЛЕКСЕЕВНА,

учитель начальных классов,

Муниципальное общеобразовательное учреждение г. Иркутска средняя общеобразовательная школа №49.

ELSHINA ANASTASIYA ALEKSEEVNA,

primary school teacher Municipal General Education Institution of the City of Irkutsk Secondary General Education School No. 49.

В данной статье рассмотрены педагогические условия формирования логических универсальных учебных действий младших школьников посредством моделирования. Определена актуальность проблемы с учетом требований ключевых нормативных документов начального общего образования. Выявлены предпосылки формирования логических действий в младшем школьном возрасте с точки зрения развития мышления обучающихся. Представлено описание ключевых понятий, относящихся к моделированию. Приведены результаты диагностики логических универсальных учебных действий у обучающихся 2 класса. Описаны этапы работы по созданию моделей разных видов обучающимися. Для иллюстрации использования метода моделирования приведены примеры организации работы в рамках уроков математики и окружающего мира с обучающимися 2 класса.

This article examines the pedagogical conditions for the formation of logical universal educational actions of primary school students through modeling. The urgency of the problem is determined, taking into account the requirements of key regulatory documents of primary general education. The prerequisites for the formation of logical actions in primary school age from the point of view of the development of students' thinking are revealed. The key concepts related to modeling are described. The results of diagnostics of logical universal learning actions in students of the 2nd grade are presented. The stages of work on creating models of different types by students are described. To illustrate the use of the modeling method, examples of organizing work within the framework of mathematics lessons and the surrounding world with 2nd grade students are given.

Ключевые слова: базовые логические действия, моделирование, модель, сравнение, классификация, обобщение, младший школьный возраст.

Key words: basic logical actions, modeling, model, comparison, classification, generalization, primary school age.

В Федеральном государственном стандарте начального общего образования (далее ФГОС НОО) определены требования к результатам освоения программы начального общего образования. В числе данных планируемых результатов выделяются метапредметные результаты, в структуру которых входят познавательные универсальные учеб-

ные действия (далее УУД). Познавательные УУД, в свою очередь, включают в себя базовые логические действия, исследовательские действия и работу с информацией. В нашей исследовательской работе мы более подробно рассмотрим базовые логические действия [9].

На важность формирования логических УУД в начальной школе указывает и Федеральная образовательная программа начального общего образования (далее ФОП НОО). Содержательный раздел включает план формирования универсальных учебных действий у обучающихся, которая содержит описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов [8].

Согласно определению Г.Г. Ярмоленко, И.Г. Петренко, логические универсальные учебные действия представляют собой взаимосвязанную систему мыслительных операций, обеспечивающих самостоятельность обучающегося в интеллектуально-познавательной деятельности, которая включает в себя все шаги от этапа целеполагания до решения поставленной задачи [10, с. 47]. На данное определение мы будем опираться в ходе исследования.

Состав базовых логических учебных действий, которыми овладевают младшие школьники согласно ФГОС НОО, включает в себя следующие умения: сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, аналогии, объединять части объекта или объекты по определенному признаку, определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты, находить закономерности и противоречия, выявлять недостатки информации на основе предложенного алгоритма, определять причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственному наблюдению [9, с. 24-26].

В младшем школьном возрасте мышление имеет определенные особенности. Прежде всего, ведущим видом является наглядно-образное мышление, а логическое мышление находится в процессе формирования. Постепенно у младших школьников формируются мыслительные операции, они учатся выстраивать умозаключения, собственные суждения, делать выводы [3; 7].

Под логическим мышлением исследователи [1; 4; 6: 10] понимают вид мышления, характеризующийся оперированием понятиями, суждениями, умозаключениями с учетом законов логики [4, с. 884]. Актуальность формирования логических учебных действий в младшем школьном возрасте обусловлена особенностями развития мышления, в котором логические операции являются еще сформированными недостаточно.

З.А. Дулатова, А.И. Кувыршина, В.П. Ручкина отмечают, что знание возрастных особенностей развития мышления является важным для определения путей формирования логических универсальных учебных действий. Существующие особенности развития мышления младших школьников являются базисом для формирования логического мышления, но необходимо осуществлять целенаправленное воздействие на формы воздействия на этот процесс [1; 6].

Принимая во внимание положение, что во внешней структуре любой деятельности, и, в частности, познавательной, заложены психические функции по управлению конкретными процессами человеческой деятельности, рассмотрим структуру познавательных УУД.

Д.С. Елисеева структуру познавательных действий рассматривает как трехкомпонентную, включающую в себя когнитивный, мотивационный и деятельностный элементы. В составе когнитивного составляющего обобщены представления о познавательных действиях, знания их операционного состава. Основу мотивационной составляет потребность в выполнении данного действия и его роли в решении учебной задачи. Деятельностный – содержит умения, связанные с ориентировкой в конкретных действиях, способность осуществлять необходимые операции. Учёт структурных компонентов будет осуществляться нами при организации диагностического этапа [2, с. 18].

На основе анализа научно-методической литературы, в частности, эффективных методов и приемов формирования логических учебных действий, нами было выбрано, в качестве

средства формирования логических действий, моделирование. Моделирование опирается на знаково-символическую функцию мышления, и представляет собой процесс отображения какого-либо предмета или объекта с помощью символов в наглядной форме. Оно характеризуется установлением смысловой связи между конкретным непосредственным объектом и его символическим замещением. Модель выступает как средство познания свойств, упрощённая копия моделируемого объекта, в которой отображаются все существенные признаки и свойства оригинала.

Создание модели базируется на выделении существенных признаков или свойств изучаемого объекта с помощью анализа и синтеза. В случае, когда объектов несколько, то кроме анализа и синтеза осуществляется систематизация или классификация признаков. Например, при составлении схемы в символической форме отображаются существенные признаки и свойства.

Процесс моделирования на уроках в начальной школе должен осуществляться в несколько этапов. Рассмотрим этапы, предложенные В.К. Лукашевичем:

1. Построение модели. На данном этапе осуществляется построение модели объекта или явления, которая предполагает наличие только определенных признаков моделируемого предмета, поскольку любая модель теряет свою ценность, если она идентична оригиналу или существенно отличается от него.

2. В качестве результата исследования модели выступают знания, которые получены о конкретном объекте.

3. Благодаря переносу полученных знаний с модели на сам непосредственный объект формируются знания о нём. При этом важно их корректировать с учётом самого оригинального объекта.

4. Этап проверки полученных знаний завершает работу по созданию модели [3, с. 103-105].

Выделенные этапы должны реализовываться в соответствующей последовательности. Ни одна из ступенек не может быть пропущена, так как в этом случае процесс будет нарушен. Особенно значимым считается первый этап моделирования, поскольку моделированием нельзя назвать деятельность по работе с готовой моделью.

Организация экспериментальной работы осуществлялась на базе МБОУ г. Иркутска СОШ №49. В качестве испытуемых были избраны обучающиеся 2А класса в количестве 27 человек. Цель констатирующего этапа исследования состояла в изучении исходного уровня сформированности логических универсальных учебных действий. Для оценки был подобран комплекс диагностических методик в соответствии со структурными компонентами. Так, были использованы анкеты, метод педагогического наблюдения за деятельностью детей в ходе выполнения логических действий, методика диагностики универсального действия общего приема решения задач (по А.Р. Лурия), методики нахождения схем к задачам (А.Н. Рябинкиной), диагностической методики Э.Ф. Замбацян [5].

Обобщив результаты констатирующего этапа исследования, мы выделили три группы учеников, в зависимости от уровня сформированности логических УУД (табл. 1).

Таблица 1. Результаты изучения уровня сформированности логических УУД у младших школьников на констатирующем этапе, %

Уровни сформированности логических УУД		
Высокий	Средний	Низкий
22,22 % (6 чел.)	40,74 % (11 чел.)	37,04 % (10 чел.)

По результатам, которые представлены в таблице 1, видно, что высокий уровень логических учебных действий сформирован у 22,22 % обучающихся (6 чел.). По результатам диа-

гностики, они характеризуются тем, что правильно определяют логические действия, выделяют их операционный состав, осознают потребность выполнения логического действия и его роль в решении учебной задачи, владеют достаточным объемом предметных знаний и самостоятельно выполняют логические действия.

На среднем уровне по результатам диагностики оказались 40,74 % обучающихся (11 чел.). Они давали правильное определение логическим действиям, могли выделить частично операционный состав основных логических действий, но не всегда определяли потребность выполнения логического действия и его роль в решении учебной задачи, допускали ошибки в установлении причинно-следственных связей и закономерностей.

На низком уровне логические учебные действия сформированы у 37,04 % младших школьников (10 чел.). Обучающиеся, отнесённые к этой группе, затруднялись дать определение логическим действиям, выделить их операционный состав. У них проявлялась слабая выраженная потребность в выполнении логических действий. Они выполняли, преимущественно, задания репродуктивного характера, допускали ошибки в их выполнении.

Анализируя полученные результаты, мы приходим к выводу, что младшие школьники характеризуются преобладанием среднего и низкого уровней сформированности логических УУД. Это указывает на необходимость формирующего этапа эксперимента.

На формирующем этапе нами был разработан и апробирован комплекс уроков, направленных на формирование логических УУД младших школьников методом моделирования. Раскроем содержание данного этапа на конкретных примерах.

Формирующий этап включал в себя апробацию комплекса уроков, в рамках которых вырабатывались логические действия младших школьников на основе использования моделирования. Для развития когнитивного компонента логических действий младшие школьники знакомилась с понятиями «анализ», «сравнение», «объединение», «классификация», «закономерность», «причинно-следственные связи». В ходе данной работы детьми были созданы словарики с понятиями и определениями логических действий, а так же их операционным составом (алгоритмом выполнения каждого логического действия).

В работе над развитием мотивационного и деятельностного компонентов использовались разные формы организации работы и совокупность приемов моделирования. Так, например, на уроке закрепления знаний по разделу «Предложения» организовывалась проектная деятельность. Младшие школьники, разделенные на 5 групп, создавали денотатные графы о видах предложений, давали их характеристики. Затем представляли результаты проекта с опорой на созданные модели.

На уроке окружающего мира, посвященному теме «Живая и неживая природа», на этапе осмысления учебного материала учениками была смоделирована интеллект-карта урока. В этой карте младшие школьники смогли отразить в виде условных обозначений и рисунков виды природы, их основные характеристики, а также элементы живой и неживой природы. Разработка интеллект-карты предполагала использование информации по теме урока, сравнение видов природы, объединение и классификацию знаний, установление причинно-следственных связей. Каждая выполненная учениками модель была понятна и доступна в практическом использовании. У обучающихся развивались логические учебные действия анализа, синтеза, сравнения, классификации. Младшие школьники в ходе работы учились находить закономерности, противоречия, устанавливать причинно-следственные связи и аналогии.

Контрольный этап исследования был посвящен оценке эффективности экспериментальной работы. В рамках по итогам повторной диагностики была выявлена положительная динамика в развитии логических действий младших школьников. Она проявлялась в том, что возросло количество обучающихся, которые давали правильное определение логическим

действиям, выделяли их операционный состав, демонстрировали потребность в выполнении логического действия и определяли его роль в решении учебной задачи.

Подводя итоги исследования, мы можем сделать вывод о том, что моделирование является эффективным методом формирования логических учебных действий, поскольку позволяет отрабатывать конкретные логические действия, в частности, действия кодирования и декодирования информации, формирует умение составлять разные виды моделей.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Дулатова З.А., Ковыршина А.И. Формирование, развитие и оценка логических универсальных учебных действий // Сибирский педагогический журнал. 2018. № 6. С. 33-42.
2. Елисеева Д.С. Познавательные универсальные учебные действия младшего школьника как педагогический феномен // Вестник Южно-Уральского государственного университета. 2014. № 4. С. 16-26.
3. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к мысли: пособие для учителя / А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская [и др.]; под ред. А.Г. Асмолова. М.: Просвещение, 2014. 152 с.
4. Лукашевич В.К. Возможности метода моделирования на уроках окружающего мира в развитии логического мышления младших школьников // Аллея науки. 2019. № 12. С. 884–887.
5. Психодиагностический комплекс методик для определения уровня умственного развития младших школьников: практическое пособие / Л.И. Переслени, Е.М. Мастюкова, Л.Ф. Чупров [и др.]; под ред. Л.Ф. Чупрова. Абакан: АГПИ, 2014. 84 с.
6. Ручкина В.П. К вопросу о формировании логического компонента познавательных УУД // Педагогические системы развития творчества.. (13-14 дек. 2011 г., Екатеринбург) / отв. ред. С. А. Новоселов. Екатеринбург, 2012. 146 с.
7. Склярова Т.В., Битянова М.Р. Ценности в современном школьном образовании: опыт педагогического проектирования. Пенза: Православная религиозная организация – учреждение высшего религиозного профессионального образования «Пензенская Духовная Семинария», 2017. 32 с.
8. Федеральная образовательная программа начального общего образования». Приказ Минпросвещения России от 18.05.2023 №372. годы. URL: <https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-grossii-ot-18052023-n-372> (дата обращения: 18.11.2024).
9. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. М.: Просвещение, 2021. 59 с.
10. Ярмоленко Г.Г., Петренко И.Г. Актуальность формирования универсальных логических действий // Образование: прошлое, настоящее и будущее. 2018. № 3. С. 45-49.

Поступила в редакцию: 13.04.2025

Принята в печать: 07.05.2025

© Елишина А.А., 2025.